

BERBERIS (ZIRK) TURKUM TURLARINING KIMYOVIY TARKIBI

Tursuntosheva A.H.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8437461>

Berberis (zirk) turkumi vakillari dorivor o'simliklar sifatida ko'pgina tadqiqotchilar tomonidan biokimyoviy o'rganilgan, zirk mevasi, ildizi, po'stlog'idan olingan biologik faol moddalarning farmatsevtik xususiyatlari hamda kasalliklarini davolash maqsadida qo'llash imkoniyatlari keng o'rganilgan. Zirk turlariga bo'lgan qiziqish ularning mevasi, bargi, novda po'stlog'i va ildizida alkaloidlarga (ayniqsa berberinga) va biologik faol moddalarga boyligi bilan izohlanadi.

Zirk turlarining biokimyosini o'rganish va tibbiyotda qo'llash ularda alkaloidlar, vitaminlar hamda biologik faol moddalar mavjudligi bilan bog'liqdir. Berberin alkaloidi 1962 yildan boshlab tibbiyot amaliyotida berberin bisulfat qon to'xtatuvchi preparat sifatida keng qo'llanilib kelinmoqda. Bu alkaloid barcha zirk turlarida uchraydi, uning miqdori 1,5 dan 9 % gacha bo'lishi qayd etilgan bo'lib, u yurak-qon tomir tizimiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

V.D.Vasileva, L.P.Naydovich fikricha, zirkning 34 ta turi biokimyoviy nuqtai nazardan yaxshi o'rganilgan bo'lib, uning 16 tasi MDH mamlakatlari hududida tarqalgan. Zirkning eng asosiy komponenti berberin alkaloidi hisoblanib, u 7 ta boshqa o'simliklar oilalariga mansub bo'lgan 90 ga yaqin o'simlik turlarida ham uchrashi qayd etilgan. Tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan 15 ta zirk turlaridan Berberis vulgaris eng berberin sulfatga boy (1,01%) ekanligi qayd etilgan. Berberis oblonga turida 0,30 %, B. nummularia turida 0,17%, Berberis integerrima turida 0,30% miqdorida berberin alkaloidi mavjudligi aniqlangan.

T.K.Qasimov, X.X. Xalimatovlar Toshkent viloyatida o'sib turgan tangasimon zirk-Berberis nummularia turi mevalari va barglarining biokimyoviy tarkibini tadqiq etganlar. Flavonoidlar miqdori mevada 0,29%, bargida 0,22% ni tashkil etgan. Qand moddasi mevasida 29,9%, bargida 5,4%, organik kislotalar mevasida 6,21%, bargida 3,99% miqdorida uchrashi qayd etilgan. Ushbu zirkda saponinlar, kumarin moddalari, yurak va antraglikozidlar uchramasligi aniqlangan. Zirk alkaloidlarini o'rganishga bag'ishlangan fundamental biokimyoviy tadqiqotlar A.I. Potapolskiy, L.I. Petlichnaya, S.V. Ivasivkalar tomonidan o'tkazilgan. Tadqiqotchilar MDH mamlakatlarida tarqalgan 15 ta zirk turlaridan 20 ta alkaloidlar ajratib olganlar: berberin, berberubin, berlambin, palmitin, degi-drokoridamin, kolumbin, lambertin, epiberberin, yatorritsin, gidrastin, berbaminun, izotetrandrin, obaberin, obamegin, oksiakantin, berbamin, ximatin, bervulsin, vulsarin va magnoflorin. Bundan tashqari, zirkdan qand moddasi, oshlovchi moddalar va askorbin kislotasi ham ajratib olingan. Zirk turlariga bo'lgan qiziqish avvalambor ularning ildizi, novdasi va barglarida mavjud berberin alkaloidi bilan bog'liq. Uning miqdori 1,5–9% gacha bo'lishi qayd etilgan. Berberin miqdoriga ko'ra turkumda Berberis vulgaris zirk turi peshqadamdir (1,3-2%). Zirk alkaloidlarining fizik-kimyoviy xususiyatlari va tuzilishi aniqlangan.

M.M.Kvirikashvili tadqiqotlarida oddiy zirk ildizidan sanoat miqyosida ajratib olinadigan berberin bisulfat ko'rinishidagi berberin alkaloidi o't haydovchi sifatida jigar kasalliklarida va arterial qon bosimini tushiruvchi vosita ekanligini ilmiy asoslab bergan va gepatoxoletsistit, xoletsistit va o'ttosh kasalligida qo'llashni tavsiya etgan.

Qoraqand zirk mevasi, barglari va novda po'stlog'i tarkibidagi berberin alkaloidi (0,1%) qon ivishini 30-40% ga faollashtirgan. Zirk tarkibidagi berberin qon to'xtatuvchilik xususiyati bilan bir paytda qon bosimini pasaytirib, yurak faoliyatini gidrastin preparati singari

sekinlashtiradi hamda sedativ ta'sir ko'rsatadi. O'zbekiston zirklari ham alkaloidlar va biologik faol moddalarga boyligi bilan kimyochi tadqiqotchilarda katta qiziqish uyg'otgan. Birgina qoraqand zirkidan 15 turdagi alkaloidlar ajratib olingan bo'lib, ildiz po'stlog'ida 2,0% berberin alkaloidi mavjudligi qayd etilgan.

T.K. Djumabaev zirk novdasi po'stlog'ida va ildizida 1,5% alkaloidlar yig'masi, xususan berberin 0,1% , temir moddasi mevasida 636 mg/%, C vitamini bargida 23 mg/% gacha bo'lishini qayd etgan. Tadqiqotlar mahalliy zirk turlaridan ajratib olingan berberin alkaloidi qon ivishini faollashtirib, qon oqishini to'xtatuvchi kuchli omil ekanligini ko'rsatgan. Zirk ildizi va novda po'stlog'i damlamasi yurak-qon-tomir tizimiga ijobiy ta'sir etishi aniqlangan. Zirk barglaridan 5 alkaloid talikmidin, glautsin, izokoridin, berberin, magnoflorin ajratilgan, ildizdagi asosiy alkaloid berberin, magnoflorin va oksiakantin, barglardagi asosiy alkaloid – talikmidin ekanligi aniqlangan.

A.K. Karimov va boshqalar tomonidan O'zbekistonda tarqalgan 3 turdagi zirklardan 21 alkaloid ajratib olingan va ularning 7 tasi yangi alkaloidlar sifatida qayd etilgan. Qizil zirkning farmakologik xususiyatlarini o'rgangan qizil zirk barglaridan ajratib olingan 6 ta alkaloidlar yig'masi (berberin, oksiakantin, obaberin, izotetrandrin, bermabin, berbamunin) gipotenziv ta'sir etishi hamda bachadon muskulaturasining tonusini oshiruvchi xususiyatga ega ekanligini aniqlangan.

Zirk turkum turlari tarkibida 0,04-0,9% alkaloidlar, vitamin C, karotin, qandlar, organik kislotalar, bo'yovchi va boshqa biologik faol moddalar bor. Alkaloidlar summasidan berberin, oblongin, palmatin va boshqa alkaloidlar ajratib olingan. Alkaloidlar summasi va berberin xlorid qon ivishini oshiradi, qon bosimini pasaytiradi va o't haydash ta'siriga ega. Shuning uchun tibbiyotda berberin sulfat xronik gepatit, gepatoxolestsistit, xolestsistit va boshqa jigar kasalliklarida xamda o't pufagi kasalliklarida o't haydovchi dori sifatida qo'llaniladi. Zirk ildizi damlamasi xalq orasida yurak-tomir va me'da kasalliklarini, nevrasteniyani, bod va isitmani davolashda qo'llaniladi. Bargi va novdalari qaynatmasi bilan bosh og'rig'i, burundan qon oqishi davolanadi. Meva damlamasidan yurak ishini yaxshilovchi, isitmani va qon bosimini pasaytiruvchi, chanqoq qoldiruvchi vosita sifatida xamda nevrasteniya va ich ketishni davolashda foydalaniladi.

Zirk mevalarining biokimyoviy tarkibi butaning o'sish sharoitlariga birmuncha bog'liqdir, turli sharoitlarda etilgan mevalarni biokimyoviy o'rganish natijalari C vitaminiga eng boy mevalar quyoshli janubiy tog' yonbag'rida o'sib turgan butalarda shakllanishi qayd etildi.

Quyoshli janubiy tog' yonbag'irda o'sib turgan zirk butasi mevalari qandga boy (15,45%), olma kislotasi bo'lsa kam miqdorda ekanligi, shimoliy tog' yonbag'irda etilgan mevalarda eng kam miqdordagi qand moddasi (9,80%) va eng ko'p miqdordagi olma kislotasi (12,81%) mavjudligi aniqlandi.

References:

1. Pratorov O', Shamshuvaliyeva Botanika. O'quv qo'llanma. T. 2006
2. Chorshanbiyev F.M Zirk (monografiya) – Toshkent. "Navro'z" nashriyoti 2018
3. Muxtorov M Ming dardga ming davo. Qarshi Nasaf nashriyoti 2009.
4. Karimov A.S Тележенецкая М.В., Лутфуллин К.Л., Юнусов С.Ю. Алкалоиды Berberisintegerrima // Химия природных

5. Djumabayev T.Z Действие препаратов барбариса продолговатого и монетного на сосуды изолированных органов.
6. Internet sahifalari

INNOVATIVE
ACADEMY